

**РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. В. РЕШОТИ
«ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ»**

У сучасних умовах державотворення важливе значення набуває регламентація суспільних відносин, що відображає цивілізаційний розвиток людства. Адміністративно-правова сфера суспільних відносин є особливо динамічною та широкою. Сьогодні все більшого значення в регламентації суспільних відносин набувають судові рішення, що вимагає визначити їхнє місце в системі джерел права. Джерелам адміністративного права приділяється недостатня увага в наукових публікаціях. Ці питання обмежуються коротким викладом у навчальних та навчально-методичних підручниках, посібниках. Останнє монографічне дослідження в цій сфері було здійснене понад десять років тому (Константин О.В. Джерела адміністративного права України (2005). На доктринальному рівні ця проблематика не розглядалася взагалі. Це зумовило актуальність та важливість монографічного дослідження, що має вагоме значення для теорії адміністративного права України. Незважаючи на деякі фрагментарні дослідження цієї проблематики нез'ясованими залишаються питання системи сучасних джерел адміністративного права, взаємодія їх елементів, місце судових рішень у системі джерел цієї галузі. Є й низка інших проблемних питань, зокрема створення понятійно-категоріального апарату, формування концепції (моделі) сучасних джерел адміністративного права України. Особливе значення мають проблемні питання практичного застосування джерел права в судочинстві України. Тому, на нашу думку, підготовлене монографічне видання є своєчасним, актуальним і цікавим як із теоретичної, так і з практичної точок зору.

Об'єктивність та достовірність результатів монографічного дослідження забезпечується, насамперед, використанням усього методологічного арсеналу сучасної правової науки, філософських, загальнонаукових, спеціально-наукових та конкретно-наукових методів, зокрема, діалектичний метод, системний, структурно-функціональний, формально-логічний та інші методи. Застосування цього методологічного інструментарію дозволило комплексно дослідити джерела адміністративного права України та надати авторські пропозиції щодо усунення прогалин і недоліків законодавства в цій сфері.

Системність і комплексність монографічного дослідження В. В. Решоти підтверджує структура монографії, яка побудована так, що теоретичні та практичні аспекти застосування джерел адміністративного права в судочинстві України розглядаються поступово та логічно. Робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел. Власне, така структура дає змогу вивчати окреслене коло проблем як взаємопов'язані явища, що дозволяє найбільш повно їх охарактеризувати, проаналізувати та з'ясувати шляхи їх вирішення.

У першому розділі монографії В. В. Решоти досліджено питання теоретичних засад застосування джерел адміністративного права в судочинстві України, розкрито поняття та сутність джерел адміністративного права, визначено співвідношення понять «джерело адміністративного права» та «форма адміністративного права», представлено загальну характеристику судового застосування джерел адміністративного права, проаналізовано систему та функції джерел адміністративного права. Автор слушно наголошує, що під джерелом адміністративного права необхідно розуміти не лише форму зовнішнього виразу й закріплення адміністративно-правових норм, але й інші загальнообов'язкові регулятори суспільних відносин в адміністративно-правовій сфері, на підставі яких норми адміністративного права виникають, змінюються, зупиняють та втрачають свою дію. Це надає можливість запропонувати досліднику власну дефініцію джерел адміністративного права, під якими він розуміє сукупність загальнообов'язкових нормативно-правових приписів, які містяться в письмовому акті компетентного суб'єкта чи декількох суб'єктів, що створюють, змінюють, зупиняють чи припиняють дію адміністративно-правової норми. Особливої уваги заслуговує проведена автором монографії класифікація джерел адміністративного права за різноманітними критеріями. Новим та цікавим питанням є дослідження функцій джерел адміністративного права.

Другий розділ монографії «Нормативно-правові акти як основні джерела адміністративного права» присвячений дослідженню місця та значення Конституції України, законів України, підзаконних нормативно-

правових актів у правозастосовчій діяльності суду при розгляді та вирішенні адміністративних справ і справ про адміністративні правопорушення, а також проблематиці застосування в судочинстві України актів УРСР та СРСР як джерел адміністративного права. Автор слушно наголошує на значенні нормативних актів як основних джерел адміністративного права України. Цікавим є ґрунтовний аналіз приписів Конституції України на предмет їх віднесення до джерел адміністративного права. Важливу цінність мають висновки автора щодо вузького підходу віднесення до джерел права указів Президента, постанов Уряду. Наведені автором приклади нормативних розпоряджень Президента України та Кабінету Міністрів України дозволяють дійти висновку, що визначальне місце в цьому має не назва акта, а його нормативне значення. Цікавим у другому розділі роботи є аналіз актів СРСР та УРСР, що досі залишаються чинними, хоча їхнє застосування в судочинстві України створює чимало практичних проблем.

У третьому розділі «Міжнародні та європейські джерела адміністративного права» автор піднімає питання застосування в адміністративному судочинстві України та при розгляді справ про адміністративні правопорушення міжнародних договорів України. Особливу увагу приділяє місцю та значенню Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод (1950 р.) у системі джерел адміністративного права. Викликають наукову зацікавленість категорія «європейське джерело права» та обґрунтування помилковості застосування в судочинстві України актів Європейського Союзу як джерел права.

Четвертий розділ монографічного дослідження присвячений аналізу судових рішень у системі джерел адміністративного права України, у якому автор особливу увагу звертає на практику Європейського суду з прав людини, акти Конституційного Суду України та Верховного Суду. Значний інтерес викликає авторський підхід щодо віднесення до джерел права практики Європейського Суду з прав людини; рішень та висновків Конституційного Суду України; зразкових рішень Верховного суду в адміністративних справах; висновків щодо застосування норм права, викладених у постановах Верховного Суду, а також Верховного Суду України в адміністративних справах; судових рішень Верховного Суду, апеляційних та окружних адміністративних судів, якими визнано протиправним та нечинним нормативно-правовий акт або окремі його приписи. А з практичного погляду заслуговують на увагу запропоновані науковцем зміни й доповнення щодо уніфікації значення висновків Верховного Суду про застосування норм права для судів та суб'єктів владних повноважень.

П'ятий розділ під назвою «Джерела переконливого характеру в судовому застосуванні» аналізує місце адміністративного акта, адміністративного договору, правового звичаю, правової доктрини та актів «м'якого права» як додаткових джерел, що мають рекомендаційний характер. Автор слушно не відносить їх до джерел адміністративного права, адже вони не є нормативними, загальнообов'язковими, а суд не може застосовувати їх як нормативну підставу для прийняття своїх рішень.

Цілком логічним і завершальним у цій складній проблематиці є останній розділ, що присвячений дослідженню взаємозв'язків між елементами системи джерел адміністративного права, а також обґрунтуванню моделі джерел, які застосовуються судами в адміністративному судочинстві та при розгляді справ про адміністративні правопорушення. Графічне зображення запропонованої моделі полегшує її сприйняття. Ця модель містить багато елементів, відображає складні взаємозв'язки між ними та підкреслює новизну й авторський підхід до цієї проблематики.

На нашу думку, можна стверджувати, що в процесі комплексного аналізу теорії джерел адміністративного права України та вироблення пропозицій щодо способів вдосконалення законодавства щодо їх практичного застосування в судочинстві України монографічне дослідження Решоти В.В. вирішує складну наукову проблему адміністративного права. Запропонована автором модель джерел, які застосовуються судами в адміністративному судочинстві та при розгляді справ про адміністративні правопорушення дозволило науковцю зробити вагомий внесок у розвиток теорії адміністративного права, що має важливе практичне значення, особливо у сфері судового застосування цих джерел. Заслуговують на увагу ряд змін та доповнень до чинного матеріального та процесуального законодавства щодо вдосконалення судового застосування джерел адміністративного права. Отримані автором висновки є свідченням досягнення поставленої мети та завдань дослідження для вирішення наукової проблеми з теорії джерел адміністративного права. З огляду на аналіз змісту рецензованої монографії В. В. Решоти «Джерела адміністративного права України: проблеми судового застосування», можна вважати її корисною й цікавою з наукової та практичної точок зору для науковців, викладачів юридичних дисциплін, докторантів, аспірантів, студентів та всіх тих, хто цікавиться питаннями джерел права.